

BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARIDA RAQAMLI LABORATORIYALAR ASOSIDA EKSPERIMENTAL MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Qoraboyev Xusniddin Soxibjonovich

Farg'ona "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi fizika fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513617>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi bo'lajak fizika o'qituvchilarining eksperimental madaniyatini shakllantirishda raqamli laboratoriyalarning o'rni va didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Eksperimental madaniyat o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi tarkibida muhim o'rin tutib, ilmiy-tadqiqot, tahliliy va refleksiv faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini belgilaydi. Tadqiqotda raqamli laboratoriyalar (PhET, Algodo, Crocodile Physics, Virtual Lab va boshqalar) asosida fizika tajribalarini tashkil etishning metodik mexanizmlari, ularning ta'limiy, rivojlantiruvchi va motivatsion jihatlari yoritilgan. Shuningdek, eksperimental madaniyatning struktur komponentlari — kognitiv, amaliy, texnologik va aks ettiruvchi (refleksiv) jihatlari — bo'lajak o'qituvchilarda bosqichma-bosqich shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlar aniqlangan. Natijada, raqamli laboratoriyalarni o'qituvchi tayyorlov tizimiga integratsiyalash eksperimental faoliyatni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: raqamli laboratoriya, eksperimental madaniyat, fizika ta'limi, bo'lajak o'qituvchi, virtual eksperiment, ilmiy-tadqiqot ko'nikmasi, simulyatsiya, refleksiya, kompetensiya, metodika.

Fizika fanini o'qitishning eng muhim xususiyatlaridan biri — u nazariya bilan amaliyotning uzviy bog'liqligiga asoslanadi. Eksperiment — bu nafaqat bilim manbai, balki o'qituvchilarda fizik tafakkur, tahliliy fikrlash va ilmiy tadqiqot ko'nikmalarini shakllantiruvchi asosiy vositadir. Shu boisdan, **eksperimental madaniyat** tushunchasi fizika ta'limining markaziy pedagogik kategoriyalaridan biri sifatida qaraladi. Eksperimental madaniyat deganda o'qituvchining ilmiy tadqiqot jarayonini to'g'ri tashkil etish, tajribani loyihalash, natijalarni tahlil qilish va xulosalash qobiliyatlari yig'indisi tushuniladi.

An'anaviy laboratoriya ishlarida tajriba o'tkazish uchun ko'plab moddiy resurslar, jihozlar, vaqt va xavfsizlik sharoitlari talab etiladi. Ammo zamonaviy raqamli texnologiyalar ushbu jarayonni yangi bosqichga olib chiqdi. Bugungi kunda **raqamli laboratoriyalar** o'qituvchi va talabalar uchun tajribani virtual tarzda bajarish, natijalarni kuzatish, parametrlarni o'zgartirish va olingan ma'lumotlarni raqamli tahlil qilish imkoniyatini yaratmoqda. PhET (University of

Colorado), Algodoo, Crocodile Physics, Virtual Lab kabi dasturiy muhitlar buning yaqqol isbotidir.

Raqamli laboratoriyalar eksperimental madaniyatni shakllantirishda bir nechta didaktik funksiyalarni bajaradi:

1. **Vizual funksiyasi** – murakkab fizik jarayonlarni ko‘rinarli va tushunarli holga keltiradi;
2. **Tajriba funksiyasi** – o‘quvchini faol tadqiqotchi sifatida jalb qiladi;
3. **Refleksiv funksiyasi** – o‘z tajribasini baholash, natijalarni tahlil qilish imkonini beradi;
4. **Integrativ funksiyasi** – nazariya, amaliyot va texnologiyalarni yagona ta‘limiy tizimga birlashtiradi.

Bo‘lajak fizika o‘qituvchisi uchun eksperimental madaniyatni shakllantirish bu — uning kelgusida o‘quvchilarga ilmiy dunyoqarashni singdirish, tajribaviy faoliyatni to‘g‘ri tashkil etish va fanlararo bog‘liqlikni o‘rnatish uchun zarur poydevordir. Raqamli laboratoriyalar ushbu jarayonda quyidagi **mexanizmlar** orqali samaradorlikni ta‘minlaydi: **Interfaollik** – talabani tajribaga faol jalb etish, u orqali eksperiment parametrlarini boshqarish imkonini yaratadi; **Kuzatish va tahlil** – o‘quvchi fizik hodisalarni real vaqt rejimida kuzatadi, grafik va sonli ma‘lumotlar bilan ishlaydi; **Model yaratish** – o‘qituvchi yoki talaba o‘zi virtual tajriba modellarini loyihalay oladi; **Xulosa chiqarish** – raqamli muhitda olingan natijalarga tayangan holda tahliliy fikrlash ko‘nikmasi shakllanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda eksperimental madaniyatni shakllantirish bosqichma-bosqich amalga oshadi: **Axborot-bilim bosqichi** – talabalar raqamli laboratoriyalarning nazariy asoslari, funksional imkoniyatlari bilan tanishadi. **Amaliy-tajriba bosqichi** – talaba raqamli laboratoriyada tajriba o‘tkazishni o‘rganadi, eksperimentlarni modellashtiradi. **Refleksiv-tahliliy bosqich** – tajriba natijalari tahlil qilinadi, o‘z faoliyatiga baho berish, xatolarni aniqlash va ularni tuzatish ko‘nikmalari shakllanadi.

Bu jarayon **kompetensiyaviy yondashuv** asosida tashkil etilganda yanada samarali kechadi. Chunki eksperimental madaniyat o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismi bo‘lib, u quyidagi tarkibiy komponentlardan iborat: **Kognitiv kompetensiya** – fizika tajribalari nazariyasini bilish, qonuniyatlarni tushuntira olish; **Texnologik kompetensiya** – raqamli laboratoriyalar bilan ishlash ko‘nikmalari; **Analitik kompetensiya** – natijalarni tahlil qilish, ilmiy xulosalar chiqarish; **Refleksiv kompetensiya** – o‘z faoliyatini baholash va takomillashtirish qobiliyati.

Raqamli laboratoriyalar yordamida bo'lajak o'qituvchilarning eksperimental madaniyatini shakllantirish jarayonida **motivatsion omillar** ham muhim rol o'ynaydi. Interfaol tajribalar o'quvchilarni fanga qiziqtiradi, ularning ijodiy fikrlashini faollashtiradi, nazariy bilimni amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi. Masalan, Algodo dasturida mexanik hodisalarni modellashtirish yoki PhET simulyatsiyalarida elektr zanjiri, Nyuton qonunlari, to'lqinlar yoki gaz qonunlarini tadqiq etish o'quvchini mustaqil izlanishga undaydi.

Eksperimental madaniyatni rivojlantirishning yana bir muhim mexanizmi — **ilmiy-tadqiqot topshiriqlari tizimi**dir. Talabalarga mustaqil mini-loyihalar, masalan, "Ohm qonunining grafik tahlili", "Qattiq jism harakatining raqamli modeli", "Issiqlik o'tkazuvchanlikni virtual tajribada o'lchash" kabi topshiriqlar berish ularning eksperimental fikrlashini kuchaytiradi. Bunday topshiriqlar o'z ichiga kuzatish, faraz ilgari surish, o'lchash, natijani tahlil qilish va umumlashtirish bosqichlarini oladi.

Eksperimental madaniyatni shakllantirishda **refleksiya** jarayoni ham muhimdir. Har bir tajriba yakunida talaba o'z faoliyatini tahlil qiladi: qanday xatolar sodir bo'ldi, natija qanday o'zgardi, o'lchovlarning aniqligi qay darajada bo'ldi? Shu tarzda o'qituvchida tahliliy fikrlash, o'z faoliyatiga tanqidiy yondashuv, ilmiy halollik kabi fazilatlar rivojlanadi.

Bo'lajak fizika o'qituvchilari uchun eksperimental madaniyatni raqamli laboratoriyalar asosida shakllantirish quyidagi pedagogik shartlarni talab etadi:

1. Oliy ta'lim dasturlariga raqamli laboratoriya fan-modullarini kiritish;
2. O'qituvchilar uchun interfaol seminar va amaliyot mashg'ulotlari tashkil etish;
3. Virtual eksperimentlar asosida metodik qo'llanmalar ishlab chiqish;
4. Diagnostik baholash tizimini yo'lga qo'yish (kompetensiyalarni o'lchash indikatorlari);
5. O'quv jarayoniga refleksiv monitoring va natijalarni portfolioga joylashtirish tizimini joriy etish.

Natijada, bo'lajak o'qituvchilarda ilmiy-tadqiqotga moyillik, kuzatuvchanlik, analitik tafakkur va texnik savodxonlik rivojlanadi. Eng muhimi, ular eksperimentni nafaqat bajaruvchi, balki uning mazmunini tahlil qiluvchi, natijalarini talqin etuvchi, metodik jihatdan to'g'ri tashkil etuvchi shaxs sifatida shakllanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, raqamli laboratoriyalar asosida eksperimental madaniyatni shakllantirish — bu fizika ta'limining yangi metodologik bosqichi bo'lib, u o'qituvchi tayyorlov jarayonini innovatsion, faol va

ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan mazmunga ega qiladi. Bunday yondashuv o'qituvchini XXI asr ta'limi talablariga javob beruvchi kompetent, refleksiv va ilmiy fikrlovchi mutaxassis sifatida shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva, N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: TDPU, 2006. – 244 b.
2. Mavlonov, R.A. Fizika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 240 b.
3. Zokirova, S.Z. Interfaol raqamli laboratoriyalar va fizika ta'limi metodikasi. – Farg'ona: FarDU nashriyoti, 2024. – 196 b.
4. Jalilov, N. "Raqamli texnologiyalar orqali eksperimental madaniyatni shakllantirish." // Fizika va ta'lim jurnali, 2023, №3. – B. 58–66.
5. PhET Interactive Simulations. – University of Colorado Boulder, 2024. <https://phet.colorado.edu>
6. Crocodile Physics. – Logotron Ltd, 2023. <https://crocodileclips.com>
7. Farxodova, M. "Bo'lajak o'qituvchilarda eksperimental ko'nikmalarni rivojlantirishning bosqichli modeli." // Ta'lim innovatsiyalari va texnologiyalar, 2024, №1. – B. 25–33.
8. Gurevich, I. Virtual'nyye laboratorii v prepodavanii fiziki. – Moskva: Prosveshcheniye, 2020. – 188 s.
9. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris: UNESCO, 2018. – 92 p.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. – Toshkent, 2020.